

apenado Pavão

opiniões como direito

A VIDA DOS OUTROS

junho 20, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 12 – Vol. 06 – N. 34/2024

A cada dia que passa neste país as liberdades são subtraídas do cidadão.

Antes, de forma tímida, assistíamos os passos dados em direção a um estado autoritário, sem que houvesse a pronta e necessária reação das autoridades constituídas. Tudo em nome da democracia e defesa do estado democrático de direito. Era esse o mantra.

Hoje, contudo, a situação é explícita. Já não se esconde mais nada, tendo o crime (mais do que organizado) recebido a chancela da impunidade de quem deveria ser um exemplo para a construção do sentimento constitucional próprio de sociedades civilizadas.

Criaram-se várias aberrações jurídicas a ponto de se falar em “descondenação” sem absolvição, retificação de confissão, anulação de ato jurídico constituído e homologado por quem hoje o anula. O Brasil virou um “canteiro de obras jus aberrantes” que jamais imaginávamos acontecer, uma verdadeira elegia à teratologia.

De certo que na ditadura militar sabíamos o que não poderíamos falar. Por exemplo, “Caminhando e cantando e seguindo a canção” eram versos proibidos de serem entoados, ainda que muitos, como eu, com o violão em mãos, cantássemos timidamente, como reação ao autoritarismo. Sabíamos, enfim, o que não podíamos fazer, falar e cantar. Mas resistíamos ainda assim, porque, também com versos, cantávamos: “Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão”.

Hoje a realidade é outra, bem mais grave, porque não apenas assistimos as violências cometidas com a indiferença das autoridades, como, o que é mais grave, com o beneplácito do silêncio daqueles que são regamente remunerados, mas que só lembram de falar em povo a cada quatro anos.

Ontem li, pela internet, sobre uma abertura de licitação, pelo Supremo Tribunal Federal, para a contratação de um serviço de monitoramento das redes sociais, ao que consta, até com geolocalização.

Não entro, aqui, em detalhes, porque ponho acima de tudo a liberdade como direito natural, bem mais do que fundamental, em que o transformaram os homens.

Em uma sociedade democrática, é óbvio, há leis que devem punir todos os excessos cometidos pelos homens. Assim, qualquer violação dos parâmetros normativos estabelecidos a consequência deve, sim, ser a instauração do devido processo legal.

Mas uma coisa é preservar a integridade do Estado de Direito e de suas autoridades contra eventuais celerados. Outra, bem diferente, é usar dessas circunstancialidades previsíveis e querer subtrair, sob a instauração de estado de vigilância, uma sociedade com medo de não saber o que pode ser dito, porquanto essas autoridades se põem acima de qualquer Constituição, notadamente da que juraram cumprir e guardar.

Já dista o tempo em que as Ordenações Filipinas punham o rei e seus asseclas imunes às críticas. O tempo é outro, a república se instalou (pelo golpe, é bem verdade) mas é um sistema político incompatível com essa fixação da elite aristocrática que o planalto abriga.

Sejamos claros. Monitoramento, qualquer que seja ele, não é competência do Supremo Tribunal Federal. Isto escapa de suas atribuições (indispensáveis, convém afirmar) que estão constitucionalmente previstas e que não podem ser ampliadas sob vias administrativas, uma vez que a vigilância se sobrepõe ao texto constitucional expresso, como são exemplos os artigos 5º e 220 da Constituição da República.

Lembro ter assistido um dos filmes que parecem retratar bem o que hoje ocorre no Brasil com essa pretensão inadequada (para dizer o mínimo). Trata-se do filme alemão *Das Leben der Anderen* – A vida dos outros -, vencedor do Oscar destinado a filmes estrangeiros no ano de 2006.

O cenário é a Alemanha Oriental, onde havia todo um mecanismo de vigilância e repressão exercidos pela Stasi, transcorrendo o enredo sobre os limites (e suas transgressões) pelo estado repressor, pondo na berlinda a discussão sobre a inviolabilidade do domicílio, a liberdade de manifestação, o direito de ir e vir, tudo com tal extensão que conduz até mesmo a um dos protagonistas pôr em dúvidas a sua própria determinação em cumprir a ordem da repressão.

O filme é recomendado por mim para meus alunos de direito constitucional. Mas o filme é indicado por mim para toda e qualquer pessoa que, consciente dos seus direitos, tenha a capacidade de compreender que nada justifica, em nome do estado investido de delírios democráticos, subtrair do documento mais importante as garantias constitucionais que foram definidas pela assembleia nacional constituinte.

Com o zeloso cuidado com as obras que organiza, José Roberto de Castro Neves nos brinda com 39 ensaios de diversos autores na obra OS ADVOGADOS VÃO AO CINEMA, donde se pode ter um breve apanhado da película na escrita de Ricardo Couto de Castro.

Quando me deparo com o propósito de vigilância pretendido instituir pelo Supremo Tribunal Federal, e a indiferença do Senado Federal e da Câmara dos Deputados diante de fato tão grave, alcança-me a desconfiança de que a vida dos outros pouco importa a essas pessoas, até que suas próprias vidas passem a ser alvos que poderão ser alcançados pela flecha da repressão.

Quem não tem capacidade de conviver com a democracia não apresente seu nome para cargos públicos. Quem não consegue conviver com a crítica e saiba exercer a defesa das instituições verdadeiramente democráticas, já não pode estar investido de atribuições republicanas. Mas, quem não tem a capacidade de se indignar em defesas de sua própria liberdade, bem provavelmente, estará condenado a cantar os versos daquele poeta popular: “Malandro é malandro, Mané é Mané”.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

DEMOCRATITE
outubro 8, 2013
Em "Jurídico"

A VERSÃO E O FATO
janeiro 22, 2020
Em "Opinião"

DELÍRIOS E INSULTOS
julho 5, 2023
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional de Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

EXISTE CÉU PARA CACHORROS?

PRÓXIMO POST

PODRES PODERES

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRA\$

ARQUIVOS

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO